

LEGAL BASIS FOR THE PARTICIPATION OF MINORS IN LABOR ACTIVITIES

Ubaydullaeva Fatima Nietullayevna

Bachelor's student in the field of Law Karakalpak State University

Abstract: This study examines the employment of minors, the procedures and legal requirements for their employment, as well as the challenges they encounter in labor relations. The aim of this research is to raise public awareness about the rights of minors within labor legal relations and to outline the key criteria that should be considered when employing minors.

The research is based on systemic, logical, formal-legal, analytical, and synthetic methods. The study identifies several issues related to the protection of the labor rights of minors that remain insufficiently addressed in current practice. The findings contribute to a deeper understanding of the legal status of minors in labor relations and the specific characteristics of their employment.

By highlighting the legal opportunities and protections available to minors in the field of labor relations, this article seeks to promote greater awareness among the population and to support minors in effectively exercising their labor rights.

Key words: emancipation, employment procedure, rights of minors, main criteria, entrepreneurship, child labor.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Убайдуллаева Фатима Ниетуллаевна

Студентка бакалавра направление «юриспруденция» Каракалпакского
Государственного Университета

fatimaubaidullaeva724@gmail.com

Аннотация: В ходе, данного исследования рассматривается вопрос труда в отношении несовершеннолетних, порядок и требования их трудоустройства,

которым необходимо соответствовать, а также проблемы, с которыми они сталкиваются. Данная работа направлена на донесение широкой общественности о правах несовершеннолетних в трудовых правоотношениях, а также описываются критерии, необходимые для изучения и учитывания перед трудоустройством несовершеннолетних. В статье было использовано системный, логический, формально-юридический, метод анализа и синтеза для исследования. На протяжении исследования было выявлено некоторые вопросы, которые остаются почти без учета, связанные с правами несовершеннолетних рабочих. Данная статья поможет более углубленно изучать их права, и особенностей их трудоустройства. Путем донесения населению законных возможностей несовершеннолетних в трудовых правоотношениях, накапливается представление об использовании своих прав несовершеннолетним и их осуществление.

Ключевые слова: эмансипация, порядок трудоустройства, права несовершеннолетних, основные критерии, предпринимательство, детский труд.

Введение: В настоящий период лица не достигшие совершеннолетия стремятся зарабатывать на жизнь своим трудом. Таким образом, они могут обеспечивать свои потребности реализовать свои права на труд, что и является актуальным и распространяется среди молодежи. Однако, этот вопрос был актуальным и в ранние периоды. Но отличие между тем периодом и нынешним заключается в том, что тогда юноши и девушки работали вынужденно, более того вредных для здоровья условиях труда и с ранних лет. То есть, было широко распространено детский труд, которая лишает детей их права на образование и наносит вред из физического, умственного и морального развитию. Следует отметить, что сейчас детский труд запрещен во всем мире.

В мире развитых технологии, подросткам предоставляются все необходимые условия для самореализаций и оказываются материальные и моральные поддержки. Необходимо перечислит их права и возможности в трудовых

отношениях постоянно чтобы они в дальнейшем не сталкивались с проблемами. Именно в данном исследовании можно найти особенности трудовых отношении с участием несовершеннолетних что также обеспечит их законное трудоустройство. Тема данной научной статьи имеет положительное влияние не только для детей, желающих работать, но и, для их, родителям и работодателям.

Для исследования данной темы и достижения поставленной цели, имеются несколько задачи: проанализировать права, перечислять требования, выявлять имеющиеся проблемы и пути их решения. Объектом данной научной статьи являются общественные отношения, складывающиеся в процессе трудовой деятельности с участием несовершеннолетних, а предметом являются трудовое законодательство, гарантия трудового права несовершеннолетних и их реализация. Необходимо отметить, что в процессе исследований будут использованы несколько видов метода для углубленного изучения.

Как уже отмечалось это тема является значимым и популярным, кроме того, и до нынешнего периода изучается профессорами и учеными. На международном уровне есть организаций регулирующие трудовые отношения и защищающие права детей в этом области. Например, Юнисеф и Международная Организация Труда. Они сотрудничают и также имеют совместный, доклад по сокращению детского труда и социальной защиты.

Также следует отметить, что и в нашей стране имеются законодательные акты обеспечивающие права на труд несовершеннолетним. Прежде всего необходимо упомянуть что в статье 413 Трудового кодекса приведены трудовые права лиц в возрасте до восемнадцати лет:

Лица в возрасте восемнадцати лет в индивидуальных трудовых правоотношениях приравниваются в правах к взрослым работникам, а области охраны труда, рабочего времени, отпусков и иных условий труда пользуются

дополнительными льготами, установленными для них трудовым законодательством и иными правовыми актами о труде.

К ключевым законодательным актам кроме Трудового кодекса относится Закон «О гарантиях прав ребенка», который в свою очередь гарантирует права ребенка на труд. Согласно, ст.20 Закона «О гарантиях прав ребенка»: Каждый ребенок имеет право на труд, на свободный выбор рода деятельности и профессии, на справедливые условия труда в соответствии с его возрастом, состоянием здоровья и профессиональной подготовкой в порядке, установленным законодательством.

Также имеются иные положения об условиях труда работников, не достигших восемнадцати лет. Работодатель будет привлекаться к уголовной и административной ответственности если нарушит норм этих актов. Так есть органы, которые обеспечивают и контролируют соблюдение этих норм, такие как органы опеки и Детский Омбудсман.

Важно подчеркнуть особую роль изучения статьи ученых и профессоров. Учитывание их мнение и суждение поможет более крупно раскрыть актуальность этой темы и поможет найти ответы на имеющиеся вопросы.

Самостоятельный соискатель Высшая школа судей при Высшем Судейском Совете Республики Узбекистан Абдурахманова Н. подготовила научную статью на тему «Правовое регулирование предпринимательской деятельности несовершеннолетних: баланс между защитой интересов ребенка и экономической свободой». Данная статья основывается на анализе правового регулирования предпринимательской деятельности с участием несовершеннолетних в Республике Узбекистан и на разработке некоторых рекомендаций по совершенствованию законодательства в данной сфере. Также, в данной статье приведены представления о значениях правоспособности и дееспособности, а

также их роль в предпринимательской деятельности лица не достигшего совершеннолетия.

Само правоспособность значит, иметь права и обязанности (право на жизнь, имя, наследство) и оно возникает с момента рождения. А дееспособность представляет собой возможность самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, то есть приобретать их самостоятельно. Обычно оно зависит от психического состояния человека и возраста. В большинстве случаев оно возникает с обретением совершеннолетия, то есть по достижения совершеннолетия. Но имеются его виды, такие как полная, неполная, частичная и ограниченная. Если лицо достигло шестнадцатилетнего возраста и желает заниматься предпринимательством, то с согласия родителей его можно признать дееспособным, и этот процесс называется эмансипацией.

Целесообразно отметить, что в данной статье говорится, что несовершеннолетние занимаются с предпринимательством, но с определенными мерами защиты и ограничениями. И приведены виды предпринимательства такие как индивидуальное, семейное, цифровое и онлайн предпринимательство и тому подобное.

В своем исследовании Саидова М.Х. «Молодежная безработица на рынке труда Узбекистана: проблемы и некоторые пути решения» автор рассматривает ключевые трудности, с которыми сталкиваются молодые люди на начальном этапе профессиональной деятельности, а также формулирует выводы и предложения по их преодолению. Среди обозначенных проблем выделяется несоответствие взглядов и ожиданий молодежи устоявшимся общественным представлениям. Для решения данной проблемы, по мнению автора, необходимо учитывать позицию молодых людей, создавать условия для их профессиональной и личностной самореализации, а также обеспечивать поддержку их инициатив. Другой же проблемой является то, что они не имеют достаточного опыта, а в большинстве

случаях работодатель не берет на работу без стажа. Также в статье в решении проблем особая роль придается самому государству. Как уже отмечалось, в статье применяются несколько методов исследования, в частности, формально-юридический, анализ, синтез, системный метод исследования.

Целесообразно отметить, что в Республике Узбекистане граждане могут работать с 15 лет что в свою очередь закреплено в статье 118 Трудового кодекса. В трудовых правоотношениях с участием несовершеннолетних более значимую роль играет рабочее время. Рабочее время для несовершеннолетнего в возрасте 15-16 лет в неделю составляет максимально 24 часа, а в возрасте 16-18 лет 36 часов в неделю. Также обязательно чтобы работа была легкой не вредящей для здоровья и свободное от учебы время.

Для несовершеннолетнего трудящегося, который совмещает работу с учебой работодатель должен создать все необходимые условия, а также для лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, предоставляются дополнительные привилегии, связанные с отпусками, продолжительностью рабочего времени, условиями и тому подобное. Кроме того, запрещается привлекать их к работам в выходные дни и в ночное время в связи с безопасностью несовершеннолетнего. В свою очередь Республика Узбекистан предпринял меры по регулированию трудовых отношений с несовершеннолетними. В частности, следует отметить, что Узбекистан ратифицировал Конвенцию «О срочных мерах по запрету и ликвидации тяжких форм детского труда», принятый в Женеве, 17 июля 1999 году.

Особенности приема на работу не достигших совершеннолетнего возраста обусловлена некоторыми аспектами. Прежде всего необходимо письменное согласие родителей или заменяющих их лица, то есть они обязательно должны быть уведомлены об условиях труда их ребенка, степени безопасности для здоровья, так как в большинстве случаев подростки не могут понять, что некоторые условия могут оказаться влекущими отрицательные последствия.

Также имеются необходимые документы, которые обязательны для учитывания при приеме на работу несовершеннолетнего, и они закреплены в Трудовом кодексе нашей страны Статья 124. Документы, требуемые при приеме на работу

При приеме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет следующие документы:

-паспорт либо заменяющий его документ или идентификационную ID-карту, а лица в возрасте до шестнадцати лет — свидетельство о рождении или идентификационную ID-карту;

-трудовую книжку в бумажной форме или выписку из электронной трудовой книжки, заверенную по последнему месту работу, за исключением лиц, поступающих на работу впервые. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку установленного образца с основного места работы;

-военный билет либо приписное удостоверение соответственно для военнообязанных или призывников;

-Диплом об окончании высшей или средней специальной, профессиональной образовательной организации, удостоверение (сертификат) на право выполнения данной работы либо иной соответствующий документ при поступлении на работу, к выполнению которой могут быть допущены только лица, имеющие специальное образование или специальную подготовку.

В целом проведенный анализ позволил выявить что Республика Узбекистан имеет надежную систему гарантии прав несовершеннолетних в трудовых правоотношениях, а также гарантирует эти возможности закрепляя их в нормативно-правовых актах страны придавая им особую роль в жизни страны. Путем анализа нормативно-правовых актов можно узнать, что данная отрасль права широко распространено и популярен в сегодняшний период особенно среди молодежи и оно нуждается в дальнейшем реформировании. А также было

выявлено что в государстве есть различные органы опеки защищаю права детей и осуществляющие представительство перед государством.

Кроме того, в процессе исследования было обнаружено несколько проблемы с которыми сталкиваются подростки на рынке труда и были предложены варианты решения этих проблем путем учитывания мнения других ученых. Метод исследования синтез показал какие права предоставлены несовершеннолетнему рабочему и какие обязанности имеются у работодателей и родителей.

Необходимо подметить что в результате изучения было установлено, что несовершеннолетние в трудовых отношениях приравниваются к правам совершеннолетних работников, кроме того, они распоряжается дополнительными льготами и гарантиями, которые в свою очередь не могут быть ограничены сторонами. Перечисление их прав и их изучение со стороны подростков перед трудоустройством особенно важна чтобы не подвергаться опасности в дальнейшем. Также в статье были перечислены ряд документов требуемые перед вступлением в трудовые отношения, которыми можно ознакомиться в Трудовом кодексе Республики Узбекистан. Полученные результаты свидетельствует о том, что трудовые правоотношения с участием несовершеннолетних достаточно раскрыто и изучены все аспекты связанный с вопросом данной статьи, то есть имеется ввиду что цель исследования реализовано.

Вместе с тем выявленные проблемы указывают на необходимость их предотвращения, с которыми сталкиваются подростки и содействовать в реализации их прав обществу в целом, что в свою очередь показывает их мировую значимость. Соответственно можно сделать вывод что, важным решением проблемы в трудоустройстве конечно же является ознакомление наших юношей и девушек с своими правами и возможностями, а также документами. Таким образом, все полученные результаты могут содействовать в дальнейших исследованиях проблем в этой сфере и особо влияет на подростков желающих

работать. Так как они могут изучить свои юридические возможности, предоставленные со стороны государства.

Данная статья было направлено на изучение особенностей трудовых отношении с не достигшими совершеннолетия и их гарантированные права, требования к их трудоустройству, кроме того, имеющиеся проблемы в реализации их трудовых прав. Но важно подметить что трудовые гарантии реализуются должным образом, важно чтобы стороны знали о своих правах и обязанностях. А также, можно сделать вывод, что порядок трудоустройство несовершеннолетних обусловлена их возрастом, состоянием здоровья и также физическим и психическим состоянием. Данная статья поможет повышать уровень правовой информированности несовершеннолетних и работодателей в трудовых отношениях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Трудовой кодекс Республики Узбекистан. (1995). Принят 21 декабря 1995 года. Ташкент: Республика Узбекистан. Доступно на официальном сайте: <https://lex.uz/ru/docs/6257291>
2. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-139 (7 январь 2008). «О гарантиях прав ребенка». Принят Законодательной палатой 23 ноября 2007 года Одобрен Сенатом 1 декабря 2007 года. <https://lex.uz/docs/1297318c>
3. Абдурахманова, Н. (2024). ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: БАЛАНС МЕЖДУ ЗАЩИТОЙ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДОЙ. «Ёш олимлар ахборотномаси»—«Вестник молодых ученых», 4, 99-106.
4. Саидова, М. Х. (2019). Молодёжная безработица на рынке труда Узбекистана: проблемы и некоторые пути решения. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (9), 43-47